

**TIL VA ADABIYOT
TA'LIMI**

“Filologiya va pedagogika”
ilmiy-metodik jurnali
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 30-noyabrda
364/5-qarori bilan
10.00.00 – Filologiya va
13.00.00 – Pedagogika fanlari
bo'yicha doktorlik dissertatsiyalari
(PhD, DSc) asosiy ilmiy natijalarini
chop etish tavsiya etilgan milliy ilmiy
nashrlar ro'yxatiga kiritilgan

**2025-yil
13 (17)-son**

e-ISSN 3060-4885

FILOLOGIYA VA PEDAGOGIKA

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI VAZIRLIGINING
ILMIY-METODIK ELEKTRON JURNALI

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ
МИНИСТЕРСТВА ДОШКОЛЬНОГО И
ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ФИЛОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА

PHILOLOGY AND PEDAGOGY

SCIENTIFIC-METHODOLOGICAL
ELECTRONIC JOURNAL OF THE
MINISTRY OF PRESCHOOL AND
SCHOOL EDUCATION
OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Ushbu sonda

Stilizatsiyalashgan
folklorizmning
mohiyati va adabiy-
estetik vazifasi

4
bet

Ocherk janrining
zamonaviy media
kontekstidagi
o'rni

16
bet

Erkin A'zam
ijodida ismlar
poetikasining
o'rganilishi

88
bet

Видовременная система
как проявление
градуальности
глаголов

111
bet

M U N D A R I J A

10.00.00 – FILOLOGIYA

Xumora Najimova. Stilizatsiyalashgan folklorizmning mohiyati va adabiy-estetik vazifasi	4
Gulhida Ikromova. Dramatik dialog lingvistik tadqiqida asosiy nazariy yondashuvlar.....	6
Dilnoza Temirova. Mustaqil so'zlarning yordamchi so'zlarga o'tish tamoyillari.....	7
Avazbek Shomurodov. O'zbek milliy maqom san'atining o'ziga xos jihatlari va ahamiyati.....	10
Shamsiya Atoyeva. Tazkiralarda davr adabiy muhitiga hissa qo'shgan ijodkorlar talqini.....	11
Lola Alibaeva. Rus adabiyotida sharq haqidagi qarashlarning tarixiy va madaniy evolutsiyasi.....	13
Aslbek Ergashev. Rus va o'zbek adabiyotida qissa janrining shakllanishi va rivojlanishi.....	14
Iroda Nasimova. Ocherk janrining zamonaviy media kontekstidagi o'rne.....	16
Durdona Madraximova. Leksikografik yondashuvlar: ikki tilli lug'atlar tahlili.....	17
Cho'lponoy Mo'minova. Sun'iy intellekt bo'yicha kelib chiqishi yevropacha bo'lgan terminlarning o'zbek tilidagi tarjima va adaptatsiya modellari.....	19
Эльвина Алиева, Алина Габайдулина. Роль словарей в ономастических исследованиях.....	21
Муҳлиса Саидова, Ойбек Акбаров. Типология трагического героя в русской литературе переходной эпохи (конец XIX – начало XX века).....	24
Дилафруз Хамдамалиева, Ойбек Акбаров. Эволюция женских образов в русской литературе XIX века: от Татьяны Лариной до Анны Карениной.....	25
Мадина Абдурахмонова, Зилола Собирова. Нейропсихолингвистический анализ нарушений смыслового восприятия текста у детей с дислексией.....	26
Зиёдахон Хусанова, Зилола Собирова. Нейропсихолингвистический анализ билингвизма в российской науке.....	28
Барно Абудаллаева. Функционирование лексического повтора на различных уровнях языковой системы.....	29
Зилола Рузиева. Категория вида в аспекте семантики и прагматики.....	30
Сетора Хамидова, Зилола Собирова. Поэтика языковой игры в сатирической прозе середины XIX века: анализ словесных механизмов в произведениях М.Е.Салтыкова-Щедрина.....	34
Ирина Шатова. Лингвокультурный и социолингвистический анализ наименований государственных должностей в русском и узбекском языках.....	35
Ramziya Ostono va. Qurilish terminosistemasida morfologik transformatsiya tarjima modeli.....	37
Davronbek Abdullayev. lingvistik talqinda leksik ma'no o'zgaruvi badiiy nutqning daraja vositasi sifatida.....	39
Komila O'ng'arova. Alisher Navoiyning "Nasoyim ul-muhabbat" tazkirasida manbalari.....	41
Salamat Saparov. Ingliz va qoraqalpoq tillarida adyektiv komparativ iboralarning kognitiv-semantik tahlili.....	43
Zebiniso Ibragimova. Ma'suma Ahmedovanning hikoyalarida xotin-qizlar obrazi.....	44
Zuxriddin Nuriddin ov. Andrey Platonov nasrida bosh qahramon obrazida madaniy jarohatning aks etishi.....	46
Gulchehra Mardonova. Ogahiyning oshiqona muxammaslari tahlili.....	48
Nilufar Kuchimova. Birlashgan Millatlar Tashkilotida rasmiy diskurs va diplomatik nutq aktlari: institutsional va huquqiy tahlil.....	49
Ma'suma Akbarova. Tilshunoslikda leksik birliklarning lingvomadaniy tahlili.....	52
Maftuna Chilmurzayeva. O'zbek va ingliz adabiyoti taraqqiyotida tarixiy roman janrining rivojlanish tendensiyalari (Abdulla Qodiriy va Valter Skott asarlari misolida).....	53
Mahliyo Kamolova. Mumtoz an'analarning zamonaviy o'zbek she'riyatidagi o'rne (Nodira Ofoq ijodi misolida).....	55
Ma'suma Mo'minova. "Xazoyin ul-maoniy"ga kirmagan she'rlar.....	57
O'g'ilxon Po'latova. Komissiv nutqiy aktlarning grammatik, semantik, pragmatik xususiyatlar bo'yicha tasniflanishi.....	59
Dilorom Sabirova. Ingliz zabon va o'zbek nasrlarida badiiy polifonizm modifikatsiyalari (Uilyam Folkner va Isajon Sulton ijodi misolida).....	61
Yulduz Turdiyeva. "Sirli muallim" dagi oshkora haqiqatlar.....	63
Olim Usmonov. G'ulom Zafariy dramalarida jadidchilik g'oyalarining yoritilishi.....	65
Feruzbek Narmatov. Xorazm baxshichilik san'atining tarixiy ildizlari va evolutsiyasi.....	67
Mohinur Tojiboyeva. "Donolik" va "nodonlik" konseptlarining o'zbek va ingliz siyosiy diskursidagi lingvistik-relyativ tahlili.....	69
Sobir Tuychiyev. Kompyuter va internet leksikasining zamonaviy rivoji: fransuz va o'zbek tillarida neologizmlarning paydo bo'lish mexanizmi.....	71
Nafisa Karimova. Ijodkorda mahoratning shakllanishi.....	72
Ma'ruf Qodirov. Doston ijrochiligida sahna nutqi va nutq texnikasining nazariy asoslari.....	74
Madonbek Yusupbayev. O'zbek xalq ijodiyoti rivojida baxshichilik san'atining tutgan o'rne.....	75
Nigoraxon Saloxiddinova. Ruhiiy holatning poetik lavhada aks etishi.....	77
Nilufar Akramova. Ingliz va o'zbek tillarida gluttonik pragmatonimlarning lingvokulturologik xususiyatlari.....	78
Sobir Xamzayev. Global muloqot va internetning til lug'at tarkibiga ta'siri.....	80
Gulnoza Orziqulova. Edvard Young ijodining jahon adabiyotshunosligida o'rganilishi.....	82

Зилола РУЗИЕВА,

*доктор философии по филологическим наукам (PhD),
 доцент кафедры русского языка и литературы
 Навоийского государственного университета*

КАТЕГОРИЯ ВИДА В АСПЕКТЕ СЕМАНТИКИ И ПРАГМАТИКИ

Аннотация. В статье рассматривается грамматическая категория вида в русском языке в аспекте семантики, прагматики и коммуникативной функции, особое внимание уделяется двувидовым глаголам, их морфологическим особенностям, значению и стилистической функции в контексте речевого акта. Анализируются примеры из различных текстов, отражающих прагматическую обусловленность выбора глагольного вида. Исследование основывается на сопоставлении видовых форм в контексте и выявлении их роли в формировании речевого смысла.

Ключевые слова: грамматическая категория вида, семантика, прагматика, двувидовые глаголы, речевая интенция, стилистическая функция.

Annotatsiya. Maqolada rus tilidagi grammatik shakl kategoriyasi semantika, pragmatika va kommunikativ vazifa nuqtayi nazaridan ko'rib chiqiladi, ayniqsa ikki ko'rinishli fe'llarning morfologik xususiyatlari, ma'nosi va nutq akti kontekstidagi uslubiy funksiyasiga alohida e'tibor qaratiladi. Turli matnlardan olingan misollar asosida fe'l ko'rinishining tanlanishi pragmatik omillar bilan bog'liqligi tahlil qilinadi. Tadqiqot fe'l shakllarini kontekstda qiyoslash va ularning nutqiy ma'honi shakllantirishdagi rolini aniqlashga asoslanadi.

Kalit so'zlar: grammatik shakl kategoriyasi, semantika, pragmatika, ikki shaklli fe'llar, nutqiy intensiya, uslubiy vazifa.

Annotation. The article explores the grammatical category of aspect in the Russian language, focusing on its semantic, pragmatic, and communicative functions. Special attention is given to biaspectual verbs, their morphological features, meanings, and stylistic roles within speech acts. The analysis includes examples from various types of texts that demonstrate the pragmatic motivation behind the choice of verbal aspect. The research is based on contextual comparison of aspectual forms and their role in shaping communicative meaning.

Keywords: grammatical category of aspect, semantics, pragmatics, biaspectual verbs, speech intention, stylistic function.

Грамматическая категория вида занимает центральное место в системе русского глагола, отражая характер протекания действия во времени – его завершённость, протяжённость, повторяемость и другие аспектуальные характеристики. Однако современная лингвистика всё чаще выходит за рамки традиционно формального подхода, акцентируя внимание на функционально-семантическом и прагматическом аспектах видовых форм. В русском языке вид – это не только грамматическая категория, но и важнейшее средство выражения **интенции говорящего**, коммуникативной направленности высказывания и оценки действия.

Семантическая природа видового противопоставления в русском языке. Грамматическая категория вида – одна из центральных категорий глагола, отражающая характер протекания действия во времени [1, с. 345]. В русском языке, в отличие от многих других индоевропейских языков, категория вида выражается системно, охватывая практически весь глагольный лексикон. Данная категория представляет собой сложную систему, основанную на противопоставлении двух основных видовых значений – совершенного и несовершенного, отражающих не просто временные характеристики действия, но и его **результативность, ограниченность, длительность, многократность**, что указывает на многоуровневую семантическую структуру категории.

Совершенный вид (СВ) [2, с. 472] маркирует действие как завершённое, охваченное в целом, с чётко выраженным результатом: *написал письмо, прочёл статью*. Напротив, несовершенный вид (НСВ) [там же, с. 473] указывает на процессуальность, длительность или повторяемость действия, без акцента на его завершённость: *писал письмо, читал статью*. Однако в реальной речевой практике эти значения могут варьироваться в зависимости от **контекста, интенции говорящего и дискурсивных условий**, что делает категоризацию вида по исключительно формальному признаку недостаточной. Противопоставление видов в русском языке имеет не только морфологическую, но и семантико-прагматическую основу.

Особое внимание в семантическом описании категории вида заслуживают такие значения, как **итеративность** (многократность действия): *он часто звонил по вечерам*; **потенциальность действия**: *эта книга может быть прочитана за вечер*; **имплицитная модальность**: *ты бы посмотрел этот фильм* – форма совершенного вида выражает рекомендацию; **риторическая или оценочная функция**: *ну и наговорил он тогда!* – форма совершенного вида приобретает эмоциональную окраску.

Семантический подход [3, с. 78] позволяет рассматривать вид как **гибкую систему значений**, в которой пересекаются временные, аспектуальные и модальные характеристики, что особенно актуально при анализе глаголов, не имеющих чёткой видовой маркировки, а также при рассмотрении **двувидовых** форм, чьё значение актуализируется только в контексте.

Следовательно, вид в русском языке следует понимать как **когнитивно-прагматическую категорию**, раскрывающую не только структуру действия, но и отношение говорящего к этому действию – его полноту, желательность, степень завершённости и модальность.

Для русского языка характерна сложная система взаимодействия аспектуальных значений с временными формами, лексико-семантическими параметрами и прагматическим контекстом, что делает категорию вида уникальным явлением. Это подтверждается и в художественной речи, где выбор видовой формы может быть мотивирован стилистическими, психологическими и нарративными установками автора. Особенно это проявляется в произведениях мастеров художественного слова, где глагольный вид служит не только средством описания действия, но и инструментом создания персонажа, передачи эмоционального состояния, динамики событий.

Особенности реализации категории вида в лексике русских глаголов – двувидовость и видовая транспозиция. Морфологическая система русского языка предусматривает наличие разветвлённой сети глагольных форм, среди которых особое внимание привлекают двувидовые глаголы, которые в одном и том же морфологическом виде могут быть интерпретированы как совершенные и несовершенные в

зависимости от контекста. К числу таких глаголов относятся, например, *казнить, организовать, фотографировать, атаковать, тренировать, анализировать*.

Использование этих глаголов в различных видовых значениях традиционно рассматривается как формы одного и того же слова [4, с. 88]. Также их можно интерпретировать как два омонимичных глагола, составляющих видовую пару [5, с. 214]. Большинство таких глаголов относится к продуктивной группе с суффиксом *-ова-* (*исповедовать, наследовать, миновать* и др.), сюда также включаются многочисленные заимствованные глаголы с суффиксами *-иров-, -изов-, -изирова-, -ицирова-*: *суммировать, информировать, парализовать, модернизировать, приватизировать, электрифицировать*. К этой группе также относится ограниченный класс глаголов, не имеющих суффикса *-овать*: *стяжать, сочетать, обещать, завещать, велесть, ранить, женить(ся), казнить, крестить*.

Как правило, двувидовость наблюдается у заимствованных глаголов, не имеющих в русском языке видовой пары [6, с. 75], при этом их видовая интерпретация основывается не на формальных показателях, а на контекстуальных и прагматических признаках. Так, глагол *организовать* может употребляться в значении совершенного вида – *Мы организовали конференцию в мае* (акцент на результате); несовершенного вида – *Он давно организует подобные мероприятия* (акцент на регулярности).

Итак, двувидовые глаголы демонстрируют способность к видовой транспозиции – переходу из одной видовой плоскости в другую в зависимости от коммуникативной задачи, что особенно важно для понимания функционально-прагматического аспекта видовой категории: выбор говорящим той или иной видовой интерпретации одного и того же глагола связан с его речевой интенцией и структурой дискурса (см. табл.).

Глагол	Предложение с НВ	Предложение с СВ
Организовать	Он умеет организовывать культурные мероприятия каждый месяц.	Он организовал выставку за один день.
Арестовать	Полиция арестовывала подозреваемых всю ночь.	Полиция арестовала вора вчера вечером.
Финансировать	Государство финансирует этот проект с 2020 года.	Государство финансировало строительство школы в прошлом году.
Информировать	Пресс-служба информировала граждан о ситуации каждые два часа.	Представитель информировал нас о происшествии утром.
Регистрировать	Мы регистрировали новых участников весь день.	Мы регистрировали только одного участника, и то после обеда.
Контролировать	Учитель всегда тщательно контролировал процесс обучения.	Вчера он лично контролировал экзамен в 9 «Б» классе.
Тренировать	Он каждый день тренировал спортсменов перед соревнованиями.	Он тренировал команду к чемпионату – и она победила.
Инспирировать	Он постоянно инспирировал студентов на мелкие пакости, но умело скрывал своё участие.	Следствие выяснило, что именно он инспирировал заговор.
Ликвидировать	Чиновники спешно ликвидировали последствия наводнения.	Он ликвидировал проблему быстро и без шума.
Анализировать	Доктор анализировал симптомы, не поднимая глаз от бумажки.	Он анализировал причины болезни – и пришёл к выводу.
Имитировать	Актёр долго имитировал кашель, стараясь вызвать жалость.	Он имитировал болезнь – и его отпустили домой.
Декларировать	Он, как чиновник, каждый год декларировал свои доходы, не забыв при этом приукрасить действительность.	Он декларировал своё намерение покинуть город и уехал через два дня.
Регламентировать	Совет регламентировал поведение на заседании.	Совет регламентировал порядок приёма граждан ещё в прошлом месяце.
Провоцировать	Она специально провоцировала конфликт, чтобы показать своё превосходство.	Её поведение провоцировало ссору – и скандал разразился моментально.

Помимо двувидовых в русском языке существует явление видовой транспозиции [7, с. 98], при которой глаголы одной видовой принадлежности временно приобретают значения другой видовой формы. Например, глаголы несовершенного вида могут использоваться для обозначения законченного действия, если это мотивировано коммуникативной установкой: *Он строил дом за год* – здесь несовершенный вид *строил* обозначает конкретное завершённое действие, но подчёркивает длительность и трудоёмкость процесса, смещая акцент с результата на усилие.

Интересен также феномен видовой экспликации, при которой один и тот же глагол в зависимости от контекста может актуализировать различные оттенки видового значения. Например, глагол *читать* может означать процесс – *Я читал книгу весь вечер* (НСВ); привычное действие – *Он часто читает перед сном* (НСВ); намерение/результат – *Я читаю и сразу же делаю заметки* – здесь НСВ может приобретать эффект близкий к СВ в прагматическом плане, указывая на полную реализацию действия в моменте.

Подобные преобразования особенно важны в художественном и разговорном дискурсе, где точная передача модальности, временной перспективы и коммуникативной интенции нередко требует отхода от строгих грамматических норм. Таким образом, категория вида в русском языке функционирует как динамическая система, зависящая от контекста, интонации, речевой установки и даже жанра высказывания.

Особую роль в этом процессе играет интонационно-семантическая структура текста, позволяющая однозначно интерпретировать видовую принадлежность двувидового глагола. Например: *Они долго фотографировали закат* (НСВ, акцент на процессе); *Они сфотографировали закат* (СВ, акцент на результате).

Такой подход требует не только лингвистического анализа, но и учёта прагматических факторов, что особенно актуально при изучении функционирования видовых форм в литературном тексте, где видовая окраска нередко служит средством стилистической экспрессии, речевой характеристики персонажа или структурирования повествования.

Вид в аспекте прагматики и коммуникативной направленности высказывания. Прагматический аспект категории вида в русском языке позволяет рассматривать глагольные формы не только как грамматические показатели времени или аспекта действия, но и как важные средства выражения речевых интенций, коммуникативной стратегии и актуализации смысла в конкретной речевой ситуации.

Категория вида тесно связана с такими прагматическими параметрами, как цель высказывания (информирование, побуждение, оценка и др.), речевая перспектива (прошлое, настоящее, будущее), коммуникативный фокус (результат, процесс, повторяемость), ожидание адресата. Так, выбор совершенного или несовершенного вида может быть мотивирован желанием говорящего подчеркнуть либо результат и завершённость действия, либо процессуальность, повторяемость, привычность или фоновость действия: *Я посмотрел этот фильм* – сообщается о завершённом, конкретном факте; *Я смотрел этот фильм* – акцент на процессе, возможно, без указания на результат. Этот выбор

становится особенно значимым в диалогической речи, где глагольный вид помогает регулировать речевое поведение собеседников. Например, в ответах на вопросы *Ты сделал домашнее задание?* – *Да, сделал* (СВ: подтверждение завершения); *Чем ты занимался вчера вечером?* – *Я делал домашнее задание* (НСВ: описание процесса).

Таким образом, видовая форма глагола влияет на интерпретацию действия, формируя у адресата определённое восприятие временной протяжённости, завершённости и значимости сообщения. В этом контексте глагольный вид становится не просто грамматической категорией, но и инструментом речевого воздействия.

Кроме того важным аспектом прагматики является различие между фоновым и фокусным изложением событий. Глаголы несовершенного вида нередко используются для создания фона, на котором разворачиваются события, завершённые глаголами совершенного вида: *Когда я шёл по улице, ко мне подошёл человек*. Здесь *шёл* (НСВ) создаёт фоновое обстоятельство, а *подошёл* (СВ) представляет новое, важное событие.

В художественном тексте вид может выполнять оценочную функцию, передавая субъективное восприятие персонажем происходящего. Например, в рассказах Чехова глаголы несовершенного вида часто передают монотонность, скуку, длительность: *Он пил чай, закусьвал, смотрел в окно...* – ощущение растянутого, однообразного времени. С другой стороны, глаголы совершенного вида у Чехова могут передавать резкие изменения, поворотные точки в сознании героя, неожиданные действия: *Он встал, бросил чашку и вышел* – динамика, завершённость, внутренний импульс.

Также следует учитывать влияние жанровой специфики на употребление видов. В научных, официально-деловых и публицистических текстах чаще встречаются глаголы совершенного вида (конкретность, фактологичность), в то время как в художественном и разговорном стиле преобладают формы несовершенного вида (рассказ, описание, характеристика действия).

Итак, категория вида в аспекте прагматики выходит за пределы морфологии и синтаксиса, превращаясь в ключевой элемент коммуникативной стратегии, способствующий построению текста, управлению вниманием адресата и формированию смыслов.

Из проведённого анализа следует, что грамматическая категория вида в русском языке не только выполняет временную и аспектуальную функцию, но и играет важную роль в передаче **прагматических значений**, таких как речевая интенция, коммуникативная цель, актуализация результата или процесса действия. Особенно важна роль **двувидовых глаголов**, обеспечивающих гибкость в выражении смыслов и часто функционирующих как стилистически нейтральные или переходные формы. Видовая форма становится неотъемлемым элементом речевого акта, отражающим субъективность восприятия, контекст ситуации и интенцию говорящего, что обуславливает необходимость комплексного подхода к изучению категории вида с привлечением семантического, прагматического и функционального анализа.

Литература

1. Виноградов В.В. Русский язык: грамматическое учение о слове. М., 2001.
2. Князев Ю.П. Грамматическая семантика: русский язык в типологической перспективе. М.: ЯСК, 2007.
3. Падучева Е.В. Семантические исследования. М.: ЯПК, 1996.